

TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020: TIẾP CẬN KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM¹

Huỳnh Thanh Điền²

Tóm tắt:

Nền kinh tế Việt Nam vừa xảy ra khủng hoảng kéo dài (2009-2013) đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện tái cơ cấu để vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển. Trong thời gian qua, Chính phủ đã chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế với trọng tâm là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhưng đến nay kết quả còn nhiều hạn chế do nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp tiếp cận tái cơ cấu. Mục tiêu của bài viết nhằm khái quát khung lý thuyết và vận dụng phân tích nhằm đề xuất định hướng và giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã khái quát được khung lý thuyết tiếp cận tái cơ cấu doanh nghiệp gồm ba giai đoạn chuẩn bị, hoạch định và tổ chức thực hiện. Đồng thời qua kiểm chứng thực tiễn cho thấy khung tiếp cận này là đặc điểm chung mang lại sự thành công trong tái cơ cấu của doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, khung lý thuyết được vận dụng để phân tích nhằm đề xuất định hướng và giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo hướng toàn cầu hóa, địa phương hóa và chuyển đổi phương thức kinh doanh từ gia công truyền thống, sang làm chủ thiết kế, thương hiệu.

Từ khóa: Khung phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp.

RESTRUCTURING VIETNAMESE ENTERPRISES DURING 2015–2020: A THEORETICAL FRAMEWORK APPROACH AND EMPIRICAL EVIDENCE

Huynh Thanh Dien

Abstract:

Following a prolonged economic crisis (2009–2013), Vietnamese enterprises were compelled to undergo restructuring in order to overcome difficulties and sustain growth. Although the Government has promoted economic restructuring with a focus on state-owned enterprises, the outcomes remain limited as many firms have yet to fully grasp appropriate approaches to restructuring. The aim of this paper is to outline a theoretical framework and apply it to propose orientations and solutions suited to Vietnam’s context. The study identifies a three-stage framework for enterprise restructuring: preparation, planning, and implementation. Empirical evidence demonstrates that this framework constitutes a common feature underpinning successful restructuring among Vietnamese enterprises. Building on this, the framework is employed to analyze and propose restructuring directions for Vietnamese enterprises, emphasizing globalization, localization, and a shift in business models from traditional subcontracting toward mastering design and branding.

Keywords: *enterprise restructuring framework, corporate restructuring.*

²Tiến sỹ; Đại học Nguyễn Tất Thành; ĐT: 098 8868 470; Email: thanhdien82@yahoo.com

1. Giới thiệu

Cấu trúc của doanh nghiệp phù hợp được biểu hiện qua việc tận dụng tốt các cơ hội và tránh né được rủi ro từ môi trường kinh doanh. Khi môi trường kinh doanh thay đổi, đòi hỏi cấu trúc của doanh nghiệp cũng phải thay đổi cho phù hợp, lúc đó đặt ra yêu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp (Huỳnh Thanh Điền, 2014a). Ở Việt Nam, mặc dù cụm từ “tái cơ cấu doanh nghiệp” được đề cập đến nhiều trong những năm nền kinh tế xảy ra khủng hoảng, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp chưa nắm bắt được các phương pháp, kỹ thuật, thiết kế hệ thống quản lý để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp hiệu quả. Từ đó dẫn đến việc xác định chiến lược, giải pháp thực hiện tái cơ cấu chưa đúng trình tự và trọng tâm, đe dọa đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khái quát khung lý thuyết giúp doanh nghiệp vận dụng để thực hiện tái cơ cấu; xác định các điểm nhấn và tránh những sai lầm thường gặp khi thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. Trước hết hệ thống lý thuyết để khái quát khung lý thuyết tái cơ cấu doanh nghiệp. Kế đến là kiểm chứng khung lý thuyết đối các doanh nghiệp tại Việt Nam để nhận diện những điểm nhấn quan trọng và các sai lầm thường gặp trong quá trình thực hiện tái cơ cấu. Từ đó, khung lý thuyết được củng cố và tiếp tục vận dụng để phân tích nhằm đưa ra định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020.

2. Khung lý thuyết tái cơ cấu doanh nghiệp

2.1. Khung lý thuyết tái cơ cấu doanh nghiệp

Theo Porter (1990) doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh chịu tác động của các yếu tố văn hóa, xã hội, chính trị, pháp luật, kinh tế vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát, xu hướng công nghệ, đầu vào, cơ sở hạ tầng...) và vi mô (5 áp lực: khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, sản phẩm thay thế). Các yếu tố môi trường kinh doanh mang lại cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp, qua đó tác động đến cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp từ các công đoạn hoạt động đầu vào, sản xuất và đầu ra (Huỳnh Thanh Điền, 2012), tác động đến những thay đổi về khách hàng mục tiêu, sản phẩm, công nghệ, cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý, nguồn nhân lực của doanh nghiệp (gọi chung là cấu trúc doanh nghiệp). Như vậy, một cấu trúc doanh nghiệp hợp lý khi chúng tận dụng được các cơ hội từ và tránh né được thách thức từ môi trường kinh doanh bên ngoài.

Dấu hiệu của tái cấu trúc được xác định khi doanh nghiệp nhận thấy cấu trúc hiện hữu không còn phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ môi trường kinh doanh, đang có xu hướng xấu đi (Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2011a). Do vậy, bước đầu tiên để xác định dấu hiệu cần tái cấu trúc là phân tích sự tương thích giữa cấu trúc nội tại của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh. Nhưng có quá nhiều yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh, cũng như khá nhiều yếu tố thuộc về cấu trúc nội tại nên rất khó nhận thấy được sự tương thích giữa chúng nên cần xác định các biểu hiện của dấu hiệu được biểu hiện qua những chỉ số dễ nhận thấy hơn.

Theo lý thuyết về quản lý chất lượng thì phần lớn các tín hiệu tốt/ xấu về doanh nghiệp được biểu hiện qua thái độ và hành vi của khách hàng phản ứng với doanh nghiệp (Kapland & Norton, 1987). Do vậy, các dấu hiệu dễ thấy như đơn hàng giảm sút, tần suất đặt hàng trên mỗi khách hàng giảm, khách hàng tìm đối tác khác, sự phàn nàn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng ngày càng tăng. Nguyên nhân của dấu hiệu cấu trúc không phù hợp có thể là do sản phẩm, công nghệ, các quy trình sản xuất, công tác kiểm tra chất lượng, hệ thống phân phối, dịch vụ chăm sóc khách hàng, trình độ nhân lực, thậm chí là cơ cấu tổ chức bắt đầu xuất hiện những hạn chế (Perters & Waterman, 1980). Việc xác định chính xác vấn đề cần tái cơ cấu là việc rất quan trọng để doanh nghiệp xác định mục tiêu và phát triển các phương án tái cơ cấu. Vì lẽ đó, điều cần làm sau khi xác định dấu hiệu cần tái cơ cấu là phải tiến hành khảo sát chi tiết để nhận diện cho đúng khâu nào không tương thích hoặc tất cả các khâu đều không tương thích.

Theo Anderson & các cộng sự (2000) phần lớn những thất bại trong tái cấu trúc doanh nghiệp là do sự thiếu nỗ lực của lãnh đạo, do vậy tái cơ cấu trước hết phải bắt đầu từ lãnh đạo. Lãnh đạo nên lựa chọn và phối hợp với tư vấn để xác định trọng tâm và phương án cần tái cơ cấu trên cơ sở khảo sát các yếu tố thuộc về cấu trúc doanh nghiệp (Chandler, 1998). Sau khi xác định được những tồn tại trong cấu trúc của doanh nghiệp thì phải xác định chiến lược tái cơ cấu trên các phía cạnh: (1) xây dựng lại tầm nhìn với những mục tiêu mới; (2) Phát triển giải pháp và thiết lập các kế hoạch có thể tạo ra thành công bước đầu; (3) tổ chức thực hiện tái cơ cấu cần tạo lập êkíp nòng cốt, xác lập tính cần thiết phải đổi mới, truyền thông mạnh mẽ tầm nhìn đổi mới, củng cố những thành quả bước đầu, thể chế hóa các hành động đổi mới, và chuyển thành thói quen và chuẩn mực trong tổ chức (Kotter, 1997).

Từ những lập luận trên, có thể rút ra khung lý thuyết tiếp cận các bước trong quá trình thực hiện tái cơ cấu được khái quát gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là nhận diện dấu hiệu và chuẩn bị tái cơ cấu; Giai đoạn 2 là hoạch định tái cơ cấu; Giai đoạn 3 là tổ chức và lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu (xem bảng 1).

Bảng 1: Khung lý thuyết tái cấu trúc doanh nghiệp

Các giai đoạn	Các bước thực hiện
Giai đoạn 1: Nhận diện dấu hiệu và chuẩn bị tái cơ cấu	- <i>Bước 1</i> - Nhận diện dấu hiệu cần tái cơ cấu trên cơ sở đo lường thái độ và hành vi của khách hàng phản ứng với doanh nghiệp. - <i>Bước 2</i> - Chuẩn bị tái cơ cấu với trọng tâm là tập hợp êkíp làm nòng cốt cho công cuộc đổi mới và tuyên truyền sự cần thiết và hoạch định kế hoạch đổi mới.
Giai đoạn 2: Hoạch định chiến lược tái cấu trúc	- <i>Bước 3</i> - Xác định định mục tiêu, phương án, và các khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu: (1) Dự báo xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh; (2) Khảo sát cấu trúc hiện hữu của doanh nghiệp; (3) Phân tích cấu trúc hiện hữu của DN có phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ bối cảnh mới

	- Bước 4- Xác định giải pháp, kế hoạch chương trình, dự án để thực hiện tái cơ cấu theo phương án đã chọn nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Giai đoạn 3: Tổ chức và lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu	- <i>Bước 5-</i> Lập êkíp nòng cốt, xác lập tính cần thiết, truyền thông mạnh mẽ tầm nhìn đổi mới, củng cố những thành quả bước đầu, thể chế các hành động đổi mới, và cuối cùng là chuyển thành thói quen và chuẩn mực văn hóa trong doanh nghiệp.

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết từ lượt khảo lý thuyết.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để xây dựng định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo khung tiếp cận phù hợp. Nghiên cứu được thực hiện gồm hai bước. Bước 1, là kiểm chứng khung lý thuyết đã được đề xuất với phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật khảo sát và phỏng vấn sâu trong thời gian từ năm 2011-2014 trên hai nhóm doanh nghiệp: (1) Doanh nghiệp nhà nước là đối tượng bắt buộc phải thực hiện tái cơ cấu theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015; (2) Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo hai nhóm: doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu thành công và thất bại.

Bước 2, sau khi khung lý thuyết được củng cố qua các bằng chứng thực nghiệm, sẽ được vận dụng để thu thập dữ liệu và sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả để phân tích các khía cạnh có liên quan nhằm là cơ sở để xây dựng định hướng tái cơ cấu cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

3. Thực trạng cách tiếp cận tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam

Trong thời gian qua, tái cơ cấu doanh nghiệp ở Việt Nam được đề cập nhiều nhất và được thể chế hóa hoạt động tái cơ cấu đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, khi môi trường kinh doanh thay đổi, việc tái cơ cấu được đặt ra với tất cả các doanh các thành phần kinh tế khác nhau kể cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân. Đây là cơ hội để kiểm chứng lại khung phân tích tái cơ cấu đề xuất trên đối với hai khu vực này:

3.1 Đối với doanh nghiệp nhà nước

Vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp được đề cập đến nhiều ở Việt Nam từ những năm 2009 khi nền kinh tế xảy ra khủng hoảng tài chính, nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, có dấu hiệu lún át các thành phần kinh tế khác (Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2011). Cách tiếp cận tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn này chủ yếu xuất phát từ các dấu hiệu hiệu quả kinh doanh thấp, thua lỗ kéo dài và ngày càng gặp khó khăn khi nền kinh tế gặp khủng hoảng. Khảo sát cấu trúc của doanh nghiệp nhận thấy những tồn tại cơ bản như: (1) đầu tư dàn trải, ngoài ngành kinh doanh chính, tham gia nhiều ngành kinh tế nhà nước không cần nắm giữ; (2) Cơ cấu tổ chức cồng kềnh, chi phí ẩn lớn; (3) Hệ thống quản lý chậm cải tiến, còn dựa vào cơ chế xin cho; (4) Chậm đầu tư đổi mới công nghệ nếu không có sự hỗ trợ vốn của nhà nước.

Trước bối cảnh đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015, với mục tiêu: (1) doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn định vĩ mô; (2) nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, quốc phòng, an ninh, đối với doanh nghiệp hoạt động công ích.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ban ngành triển khai nhiều giải pháp để thực hiện với nhiều văn bản pháp lý được ban hành như Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước tự xây dựng đề án tái cơ cấu để trình cơ quan chủ quản, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trọng tâm của các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước xoay quanh 3 vấn đề chính: (1) thoái vốn lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành chính; (2) sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh; (3) lộ trình cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ.

Như vậy, đứng ở góc độ thể chế chính sách, cách tiếp cận tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là hợp lý. Bởi vì trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xu hướng tư nhân hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi sự chủ động, năng động trong kinh doanh hơn, nhưng cấu trúc doanh nghiệp nhà nước không phù hợp để phát triển trong bối cảnh đó. Mục tiêu tái cơ cấu và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ khá phù hợp với khung lý thuyết chung. Mặc dù vậy, kết quả đạt được còn hạn chế như thoái vốn diễn ra chậm, doanh nghiệp chậm đổi mới công nghệ, thiếu sáng tạo trong kinh doanh, chưa tuân thủ các nguyên tắc thị trường (Nguyễn Đình Cung, 2014; Ban chỉ đạo Đổi mới Doanh nghiệp, 2014).

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do các doanh nghiệp buộc phải xây dựng kế hoạch tái cơ cấu theo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ với chủ trương cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, sắp xếp lại tổ chức, nhưng chưa xuất phát từ mong muốn của lãnh đạo doanh nghiệp. Các mục tiêu và phương án tái cơ cấu cũng chưa dựa trên cơ sở phân tích sự tương thích giữa bối cảnh kinh doanh với cấu trúc của từng doanh nghiệp. Do vậy, mục tiêu tái cơ cấu chưa rõ về định vị lại sản phẩm, khách hàng mục tiêu, công nghệ, cấu trúc vốn... thay vào đó các nhiệm vụ thoái vốn, cắt giảm chi phí, tinh giảm biên chế,... buộc phải áp đặt vào các kế hoạch tài cơ cấu, gây nên không ít khó khăn đối với các hoạt động

của doanh nghiệp. Thậm chí nhiều doanh nghiệp vì thực hiện chủ trương thoái vốn mà thoái vốn với giá thấp, các dự án có triển vọng sinh lời; vì thoái vốn theo chỉ đạo mà bỏ mất cơ hội đầu tư đổi mới công nghệ, hy sinh nhiều cơ hội phát triển kinh doanh (do phải cam kết cắt giảm chi phí theo chủ trương chung của nhà nước). Mặt khác, khi thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của nhà nước, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp không tâm huyết với các nhiệm vụ tái cơ cấu mà chỉ thực hiện đối phó nên chưa thiết lập đội ngũ nòng cốt, chưa nhận thức được tính cần thiết, thiếu truyền thông mạnh mẽ tầm nhìn đổi mới, không có thành quả bước đầu, nên sớm phá sản các chương trình tái cơ cấu.

Bảng 2: Ưu và nhược điểm trong cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua

Giai đoạn tái cơ cấu	Ưu điểm	Nhược điểm
Giai đoạn 1- Nhận diện dấu hiệu và chuẩn bị tái cơ cấu	Chính phủ nhận diện tốt dấu hiệu cần tái cơ cấu trên các biểu hiện: hiệu quả đầu tư kém, thua lỗ của nhiều DNNN.	Doanh nghiệp chưa nghiêm túc nhận diện dấu hiệu tái cơ cấu theo quy luật thị trường mà chủ yếu thực hiện theo chỉ đạo từ văn bản của Chính phủ; thiếu sự chuẩn bị về nhận thức, tạo lập êkíp nòng cốt thực hiện tái cơ cấu.
Giai đoạn 2: Hoạch định chiến tái cấu trúc	Chính phủ đưa ra khung tiếp cận tái cơ cấu chung cho DNNN như thoái vốn ngoài ngành, cổ phần hóa, sắp xếp tổ chức khá phù hợp với bối cảnh mới.	Phần lớn các DNNN xác định định mục tiêu và phương án tái cơ cấu chưa dựa trên phân tích sự tương thích giữa cấu trúc hiện hữu của DN với môi trường kinh doanh. Thậm chí chưa xác định mục tiêu tái cơ cấu rõ ràng, chủ yếu cụ thể hóa các kế hoạch tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ.
Giai đoạn 3: Tổ chức và lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu	Chính phủ lập ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp hoạt động khá tích cực.	DNNN thường thực hiện mang tính chất đối phó, thiếu truyền thông mạnh mẽ tầm nhìn đổi mới, chưa thể chế các hành động, chuyển thành thói quen đổi mới.

Nguồn: Tổng kết của tác giả bài viết từ nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp nhà nước thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2011-2014.

3.2. Đối với doanh nghiệp tư nhân

Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng từ năm 2009, đặc biệt là khủng hoảng tài chính với thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng đầu tiên, sau đó lan rộng ra các ngành khác, phần lớn doanh nghiệp tư nhân bắt đầu thực hiện tái cơ cấu với kết quả chia thành hai nhóm: (1) doanh nghiệp tái cơ cấu thành công, tiếp tục phát triển; (2) doanh nghiệp không thành công trong tái cơ cấu.

Đối với nhóm doanh nghiệp tái cơ cấu thành công:

Qua khảo sát của tác giả bài viết tại một số doanh nghiệp điển hình về tái cơ cấu thành công giai đoạn 2011-2014 cho thấy mẫu số chung đều tiếp cận thực hiện tái cơ cấu theo hướng tiếp cận khung lý thuyết đã đề xuất. Nhóm doanh nghiệp này xác định mục tiêu tái cơ cấu thường theo hướng đến định vị lại sản phẩm, thị trường mục tiêu, đổi mới công nghệ, kiên quyết cần phải cắt bỏ các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp...trên cơ sở phân tích sự tương thích giữa môi trường kinh doanh với cấu trúc nội tại của doanh nghiệp. Họ thực hiện thoái vốn kịp thời ra khỏi lĩnh vực bất động sản và những ngành không phù hợp với bối cảnh mới, để chuyển hướng sang các lĩnh vực truyền thống có thế mạnh và nhiều tiềm năng hơn.

Tiếp theo đó, nhóm doanh nghiệp này thường xây dựng được kế hoạch thực hiện với lộ trình khả thi cho từng bước từ dễ đến khó. Đồng thời phát triển các giải pháp khả thi nhằm lãnh đạo công cuộc tái cơ cấu bài bản. Các giải pháp triển khai hữu hiệu thường thấy bao gồm: (1) cơ cấu lại tất cả các nguồn lực để tài trợ các hoạt động trong chương trình hướng đến tầm nhìn mới; (2) tạo ra được sự liên kết với nhiều đối tác trong mạng lưới kinh doanh để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu; (3) thiết lập được đội ngũ nòng cốt hiệu quả trong quá trình thực hiện tái cơ cấu. Giải pháp khả thi nhất được lựa chọn nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong bối cảnh này là liên kết với các doanh nghiệp FDI để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số doanh nghiệp khác thì tranh thủ những chính sách hỗ trợ của nhà nước tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp – người tiêu dùng; kết nối giữa doanh nghiệp – ngân hàng; tham gia chương trình kích cầu đầu tư theo chủ trương của Chính phủ và được các Tỉnh/Thành cụ thể hóa để hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động của mình. Chẳng hạn như Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 về việc triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố; tiếp đó năm 2011, ban hành tiếp Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 và sửa đổi bổ sung bằng quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư, quy hoạch của thành phố. Trong đó ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng mới, đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới kỹ thuật, công nghệ, thiết bị (Huỳnh Thanh Điền, 2015b).

Đối với nhóm doanh nghiệp tái cơ cấu thất bại:

Đối với nhóm doanh nghiệp tái cơ cấu thất bại và ngày càng rơi vào khó khăn cũng có mẫu số chung là thường không xác định đúng mục tiêu tái cơ cấu, mà lại trọng tâm vào các chiến thuật như cắt giảm chi phí, tinh gọn biên chế càng làm phức tạp và rối loạn các hoạt động của doanh nghiệp. Những sai lầm thường gặp qua khảo sát của tác giả bài viết tại các doanh nghiệp điển hình trong tái cơ cấu thất bại giai đoạn 2011-2014 như sau:

-Thiếu thận trọng trong phân tích sự tương thích giữa xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh với cấu trúc hiện hữu của doanh nghiệp khi xác định mục tiêu và phương án tái cơ cấu. Họ thường trọng tâm vào các nhiệm vụ mang tính ngắn hạn như sắp xếp tổ chức, thoái vốn, thay đổi nhân sự...trước khi chưa xác định rõ mục tiêu. Chiến lược tái cơ cấu thường đi theo quy trình ngược là hành động tái cơ cấu thực hiện trước khi xác định mục tiêu tái cơ cấu.

- Tập trung vào cắt giảm chi phí sản xuất với kỳ vọng gia tăng lợi nhuận nhưng gây cản trở cho việc đầu tư cải tiến công nghệ, hệ thống quản trị, tuyển mộ nhân sự để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu sản phẩm, phương thức phân phối phù hợp với nhu cầu của bối cảnh mới. Hành động này là sai lầm bởi vì hoạt động tiết kiệm chi phí là hoạt động thường xuyên trong công tác điều hành, không phải đợi đến lúc tái cơ cấu mới thực hiện.

- Đặt mục tiêu thu hồi vốn chứ không muốn bỏ vốn đầu tư mới. Hành động này không phù hợp với việc thực hiện chiến lược tái cơ cấu, bởi vì điều cơ bản nhất của tái cơ cấu là phải đầu tư đổi mới công nghệ, hệ thống quản trị, tuyển mộ nhân tài nhằm tạo ra sản phẩm mới, phương thức phân phối mới cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Do vậy việc nghĩ đến các biện pháp huy động vốn, nguồn lực mới là quan trọng, chứ không phải tìm cách thu hồi vốn.

Qua phân tích hai nhóm doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu thành công và thất bại trong thời gian qua, nghiên cứu rút ra những điểm nhấn cần lưu ý để thực hiện tái cơ cấu thành công và những sai lầm dẫn đến tái cơ cấu thất bại như Bảng 3.

Bảng 3: Những điểm nhấn và sai lầm thường gặp khi tái cấu trúc doanh nghiệp

Những điểm nhấn thực hiện tái cơ cấu thành công	Những sai lầm thường gặp khi thực hiện tái cơ cấu
<ul style="list-style-type: none">- Nhận diện rõ dấu hiệu cần tái cơ cấu- Khảo sát sự tương thích giữa môi trường kinh doanh và cấu trúc nội tại của doanh nghiệp- Xác định được mục tiêu và phương án tái cơ cấu phù hợp- Thiết lập được ê kíp nòng cốt- Truyền thông tầm nhìn đổi mới- Phải có kế hoạch đảm bảo thành công và nuôi dưỡng thành tựu bước đầu.- Thể chế hóa hành động đổi mới.- Rèn luyện tinh thần và tạo lập văn hóa đổi mới cho đội ngũ.	<ul style="list-style-type: none">- Chưa xác định mục tiêu tái cơ cấu trong dài hạn, mà thực hiện tái cơ cấu với các nhiệm vụ ngắn hạn nhằm vào các giải pháp như sắp xếp tổ chức, thoái vốn, thay đổi nhân sự.- Tập trung vào cắt giảm chi phí dễ gây cản trở cho việc thực hiện các giải pháp.- Thoái vốn một cách máy móc, thoái vốn ngay cả với dự án đang lỗ theo kế hoạch nhưng có tiềm năng phát triển trong tương lai; bán công ty con, dự án với giá rẻ.- Đặt mục tiêu thu hồi vốn chứ không muốn bỏ vốn đầu tư mới, trong khi tái cơ cấu cần phải đầu tư.

Nguồn: Tổng kết của tác giả bài viết qua khảo sát các doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu điển hình tại Việt Nam giai đoạn 2011-2014.

5. Định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2020

5.1. Dự báo môi trường kinh doanh giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2015 – 2020, tăng trưởng kinh tế dự báo sẽ phục hồi: lạm phát thấp, FDI, kiều hối tăng khá, cán cân thương mại thặng dư, thị trường tài chính ổn định, thị trường bất động sản ấm dần, và môi trường thể chế và kinh doanh ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, dự báo tổng cầu tăng mạnh và chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ theo hướng cải thiện môi trường kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ góp phần tạo thêm nhiều việc làm ở khu vực công nghiệp-dịch vụ (Nguyễn Trọng Hoài & Nguyễn Văn Dũng, 2015).

Bảng 4: Tăng trưởng GDP cả nước và chia theo khu vực kinh tế

Năm	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tăng trưởng GDP (%)	5,66	5,4	6,42	6,24	5,25	5,42	5,98
Chỉ số CPI (%)	19,89	6,52	11,75	18,13	6,81	6,04	1,84

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2015)

Cũng trong giai đoạn này, tác động tích cực từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết vào năm 2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hình thành vào cuối năm 2015 sẽ đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới, mở ra nhiều cơ hội mới cho các đối với doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ và cơ hội cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh những cơ hội, cũng đối mặt với những thách thức với áp lực cạnh tranh mạnh từ các doanh nghiệp đến từ các nền kinh tế lớn, tạo ra nguy cơ mất thị phần ngay ở thị trường nội địa, thách thức về cạnh tranh với nguồn lao động, đặc biệt là lao động có trình độ cao đến từ AEC ngay trên “sân nhà” (Huỳnh Thanh Điền, 2014e). Trước xu hướng hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng sẽ tạo ra nhiều áp lực và cơ hội kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện tái cơ cấu.

5.2. Cấu trúc nội tại của doanh nghiệp Việt Nam

Một hệ thống quản trị tốt sẽ định hướng và kiểm soát tất cả các hoạt động của doanh nghiệp theo chiến lược phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu nội tại để theo đuổi cơ hội, tránh né thách thức từ môi trường. Để đạt được mục tiêu chiến lược, doanh nghiệp cần cụ thể hóa thành những chương trình, dự án, nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn và kiểm soát bởi hệ thống quản lý được thiết kế từ trước và liên tục cải tiến.

Tuy nhiên, qua khảo sát của tác giả bài viết tại các doanh nghiệp điển hình tại Việt Nam (giai đoạn 2011-2014) cho thấy phần lớn doanh nghiệp chưa thiết kế được hệ thống vận hành theo nguyên lý trên với những tồn tại phổ biến như sau: (1) thiếu chiến lược, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động dựa trên những cơ hội kinh doanh trong ngắn hạn, chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm và sản xuất đơn hàng theo nhu cầu khách hàng trong ngắn hạn, chưa xây dựng các mục tiêu và chiến lược theo đuổi cơ hội dài hạn; (2) Chưa thiết kế hệ thống quản lý để hướng dẫn và kiểm các hoạt động trong doanh nghiệp, chưa quản lý tốt chi phí ẩn, chưa tạo được môi trường thúc đẩy sáng tạo; (3) Thiêu hoạch định chiến lược marketing, định vị sản phẩm, phát triển thương hiệu, tạo lập và nuôi dưỡng các giá trị vô hình (đa số doanh nghiệp xem việc phát triển thương hiệu như là làm quảng cáo mà không

coi phát triển thương hiệu như phát triển một con người), chưa thiết lập được hệ thống phân phối hiệu quả; (4) công tác lãnh đạo điều hành, kiểm tra giám sát khá “tùy tiện” không theo hệ thống quản lý được thiết kế sẵn, thường dẫn đến xung đột chức năng và phi chức năng. Từ những tồn tại nêu trên dẫn đến cấu trúc dòng các công đoạn đầu vào, sản xuất và đầu ra của doanh nghiệp Việt Nam phổ biến như sau:

- **Đối với hoạt động đầu vào:** Các doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ yếu nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất sản phẩm (Hình 1). Với cơ cấu nhập khẩu như trên cho thấy hoạt động đầu vào của doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc công nghệ nước ngoài và thiếu ngành công nghiệp phụ trợ. Đây là hậu quả của quá trình kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược dài hạn của công đồng doanh nghiệp Việt Nam, thiếu định hướng chuyển đổi phương thức là chủ thiết kế mà chỉ tập trung xoay sở với các đơn hàng gia công nên phụ thuộc vào chỉ định nguyên liệu từ khách hàng nước ngoài.

Hình 1: Giá trị mười mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất (tỷ USD), 2014

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2015) và Tổng cục Hải quan (2015)

- **Đối với hoạt động sản xuất:** Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu sản xuất với công nghệ đơn giản, giá trị gia tăng thấp, rất hạn chế trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (Huỳnh Thanh Điền, 2015a). Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ của các DN Việt Nam hiện nay còn rất thấp hơn nhiều nước trong khu vực, sự lạc hậu về công nghệ và kỹ thuật là nguyên nhân dẫn tăng chi phí ẩn làm cho giá thành các sản phẩm trong nước thường cao hơn các sản phẩm nhập khẩu từ 20% đến 40% (Nguyễn Huy Cường, 2013). Hơn nữa, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đầu tư áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến trong sản xuất, trong khi đó phần lớn các doanh nghiệp làm gia công thì điều kiện nhận được đơn hàng là hệ thống quản lý phải đạt chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Khi hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, các tập đoàn đa quốc gia có điều kiện mở rộng mạng lưới sản xuất, tối ưu hoá chuỗi hoạt động, sẽ có điều kiện hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh. Lúc đó, doanh nghiệp trong nước với công nghệ lạc hậu, lại thiếu định hướng phát triển công nghệ nên rất khó tận dụng cơ hội từ hội nhập để tối ưu hoá chuỗi hoạt động.

- **Đối với hoạt động đầu ra:** Rất ít doanh nghiệp Việt Nam định hướng thương hiệu kinh doanh toàn cầu (do quen làm gia công). Trong xuất khẩu chủ yếu với các sản phẩm như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép... được thực hiện bởi khu vực nước ngoài trong những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh (Hình 2) và chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu: năm 2011 chiếm 56,9% và tăng 41%; năm 2012 chiếm 63,1% và tăng 31,1%; năm 2013 chiếm 61,4% và tăng 22,4%, (**Tổng cục Thống kê, 2015**). Trong khi đó, các DN trong nước tập trung vào xuất khẩu các sản phẩm sơ chế từ khai thác tài nguyên (khu vực nhà nước), gia công (khu vực nước ngoài). Đây là cũng là một biểu hiện của quá trình phát triển thiếu tầm nhìn chiến lược thương hiệu toàn cầu.

Hình 2: Đóng góp vào xuất khẩu chia theo thành phần kinh tế, 2005-2014

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2015) và Tổng cục Hải quan (2015)

5.3. Định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

Như phân tích trên, trong giai đoạn 2015-2020 nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, nên các doanh nghiệp cần định hướng tái cơ cấu theo hướng *toàn cầu hóa kết hợp với địa phương hóa* và *chuyển đổi phương thức sản xuất từ gia công sang làm chủ thiết kế, chủ động gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu* về sản phẩm, thị trường mục tiêu và công nghệ.

- *Về định hướng toàn cầu hóa:* Doanh nghiệp cần xây dựng tầm nhìn chiến lược toàn cầu thể hiện qua việc định vị sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến thị trường và khách hàng toàn cầu (trước mắt là tập trung vào các thị trường Việt Nam hội nhập sớm). Để đạt chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp cần định hướng sử dụng công nghệ phù hợp, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến.

- *Về định hướng nội địa hóa:* Song song với định hướng tầm nhìn toàn cầu hóa, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược địa phương hóa cho phù hợp với thị trường của mỗi địa phương mà doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất và/hoặc sản phẩm sẽ phân phối tại đó.

- *Gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu*: thực hiện chiến lược tiếp cận doanh nghiệp FDI, nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh ở nước ngoài để tham gia vào sản xuất sản phẩm hỗ trợ trong chuỗi cung ứng của họ.

5.4. Giải pháp thực hiện tái cơ cấu

Để thực hiện thành công định hướng tái cơ cấu nêu trên, cần sự nỗ lực từ phía thể chế chính sách của Chính phủ, bản thân của mỗi doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề:

Về phía Chính phủ: Thiết lập được môi trường thể chế kinh tế giúp doanh nghiệp tự do kinh doanh, ban hành các chính sách khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo chiến lược toàn cầu hóa và địa phương hóa. Các chính sách cụ thể: *Một là*, trong chính sách ngoại giao về kinh tế cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, tiêu thụ ở thị trường nước; *Hai là*, nghiên cứu ban hành hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm mục đích tập thói quen cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đạt chuẩn quốc tế; *Ba là*, xây dựng cơ chế giúp doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trước mắt là tham gia cung ứng sản phẩm hỗ trợ cho doanh nghiệp FDI, kế đến là định hướng cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh nước ngoài; *Bốn là*, đổi mới cơ chế đặt hàng nghiên cứu phát triển công nghệ theo hướng gắn cơ sở nghiên cứu với ứng dụng chuyên giao công nghệ vào sản xuất tại các doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công nghệ để thực hiện tầm nhìn toàn cầu hóa và địa phương hóa; *Năm là*, cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, ưu đãi và thực hiện các nhiệm vụ pháp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh; *Cuối cùng là* tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và định hướng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hoạt động theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, giảm sự lấn át của doanh nghiệp nhà nước với các thành phần kinh tế khác.

Về phía doanh nghiệp: Trong quá trình khảo sát, phân tích nhằm đưa ra các mục tiêu, phương án tái cơ cấu cần theo chiến lược toàn cầu hóa và địa phương hóa tuân thủ các bước trong khung phân tích tái cơ cấu doanh nghiệp. Đặc biệt là chú trọng đến thực hiện các điểm nhấn và tránh những sai lầm thường gặp trong tái cơ cấu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú trọng đến việc thiết kế hệ thống quản lý tự động nhận diện các dấu hiệu tái cơ cấu liên tục (vì môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn những sự cố bất ngờ).

Về phía các hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề: Cần phát huy vai trò của các Hiệp hội ngành nghề, nhất là chức năng tham gia đề xuất và đối thoại chính sách; điều phối và chia sẻ thông tin, kiến thức về thị trường, công nghệ, chính sách; đối phó với các sự cố pháp lý từ các quốc gia bên ngoài trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu hóa và địa phương hóa ứng với từng quốc gia doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và giao thương.

Tài liệu tham khảo

Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (2015). “Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014-2015”. *Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2014-2015*.

Nguyễn Đình Cung (2014). “Áp đặt kỷ luật thị trường cạnh tranh thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước”. *Kỷ yếu Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2012*. <http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/9251> (truy cập ngày 10/04/2015).

Nguyễn Huy Cường (2013). Đánh giá DN bằng năng lực đổi mới công nghệ. <http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=6091> (truy cập ngày 6/6/2014).

Huỳnh Thanh Điền (2015a). “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020”. Báo cáo tham luận tại buổi *Tọa đàm “phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020”*. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 01/2015.

Huỳnh Thanh Điền (2015b). “Định hướng chính sách kích cầu phát triển doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020”. *Báo cáo được chuẩn bị nhằm phục vụ cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình kích cầu giai đoạn 2015-2020*.

Huỳnh Thanh Điền (2014a). “Sáu bước thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp”. Báo doanh nhân Sài Gòn. <http://www.doanhnhansaigon.vn/online/the-gioi-quan-tri/goc-nhin-quan-tri/2014/08/1082949/6-buoc-trong-chien-luoc-tai-co-cau-doanh-nghiep/> (truy cập ngày 12/11/2014).

Huỳnh Thanh Điền (2014b). “Chiến lược tận dụng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ làn sóng đầu tư mới”. *Tạp chí Thương mại và Bán lẻ*. Số tháng 9. Trang 20-21.

Huỳnh Thanh Điền (2014c). “Sáu bước xây dựng ê kíp đổi mới của CEO”. Báo Doanh nhân Sài Gòn. <http://www.doanhnhansaigon.vn/online/the-gioi-quan-tri/goc-nhin-quan-tri/2014/08/1083200/8-nguyen-tac-xay-dung-e-kip-doi-moi-cua-ceo/> (truy cập 11/11/2014).

Huỳnh Thanh Điền (2014d). “Sau bước đổi mới công nghệ cho SME”. Báo Doanh nhân Sài Gòn. <http://www.doanhnhansaigon.vn/online/dien-dan-doanh-nhan/thoi-su/2014/08/1082991/6-buoc-de-doi-moi-cong-nghe-cho-sme/> (truy cập 20/11/2014).

Huỳnh Thanh Điền (2014e). “Tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN”. Trong Sách: *Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015*. NXB Kinh tế. Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Huỳnh Thanh Điền (2012). *Đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam*. Luận án Tiến sỹ. Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Trọng Hoài & Nguyễn Văn Dũng (2015). “Cập nhật môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam”. *Đề tài nghiên cứu cấp trường – trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh*.
- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011a). “Tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước: tiếp cận khả năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 252, trang 22-30.
- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011b). “Áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập và lạm phát: Phân tích tình huống ngành bất động sản Việt Nam”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 246 (trang 2-9).
- Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Ban hành kèm theo
- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Anderson, B., Klein, E. "Stuart, J. (2000, Jan/Feb). Why change is a consciousness choice. *The Journal for Quality and Participation*, 23(1), 32-36.
- Chandler, M. J. & Lalonde, C. E. (1998). “Cultural continuity as a hedge against suicide in Canada's First Nations”. *Transcultural Psychiatry*, 35, 191-219.
- Kotter, John P (1997). "Leading Change. Why transformation efforts fail", *Harvard Business Review*, (0), 92-107
- Kaplan R. & Norton D. (1996), *The Balanced Scorecard*. Harvard Business School.
- Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press. New York.
- Waterman Jr., R., Peters, T., & Phillips, J. R (1980). “Structure Is Not Organisation”. *Business Horizons*, 23(3 June 1980): 14-26.